

WHY DO WE LOVE READING GAFUR GHULAM'S STORY "SHUM BOLA"?

Abstract: This article is about the story "Shum Bola", one of the masterpieces of Uzbek literature. The article first discusses the history of the story's creation and why it is still the most widely read book. The events in the work simultaneously make people laugh and show the bitter truths of the difficult life, hunger and orphanhood of that time. Through the adventures of the Shum boy, we see how people lived in difficult conditions in the post-war years, but still did not lose their originality and cheerfulness. In particular, the character of the main character - Shum boy - will be highlighted. His ability to find a way out of any difficult situation, his ingenuity and his boundless love for life are analyzed. The image of this boy is not just a cheerful child, but a brave and free person who faces difficulties head on. The article explains in simple language how rich and popular the language of the work is, and the uniqueness of each image in it. Through this analysis, the reader rediscovers "Shum Bola" as not just a short story, but a life lesson.

Annotatsiya: Ushbu maqola orqali o'zbek adabiyotining durdonalaridan biri bo'lgan "Shum bola" qissasi haqida atroflicha so'z yuriiladi. Maqolada avvalo qissaning yaratilish tarixi va uning nega hamon eng ko'p o'qiladigan kitob bo'lib qolayotgani haqida fikr yuritiladi. Asardagi voqealar bir vaqtning o'zida ham odamni kuldiradi, ham o'sha davrdagi qiyin hayot, ochlik va yetimlikning achchiq haqiqatlarini ko'rsatib beradi. Biz Shum bolaning sarguzashtlari orqali urushdan keyingi yillarda odamlar qanday og'ir sharoitda yashagani, lekin shunga qaramay, o'zligini va quvnoqligini yo'qotmaganini ko'ramiz. Ayniqsa, bosh qahramon — Shum bolaning xarakteriga alohida to'xtalib o'tiladi. Uning har qanday qiyin vaziyatdan yo'l topib chiqib ketishi, topqirligi va hayotga bo'lgan cheksiz muhabbati tahlil qilinadi. Shum bola obrazi shunchaki sho'x bola emas, balki qiyinchiliklarga tik boqqan, mard va erkin inson timsolidir. Maqolada asarning tili qanchalik boy va xalqona ekanligi, undagi har bir obrazning o'ziga xosligi sodda tilda tushuntirib beriladi. Ushbu tahlil orqali kitobxon "Shum bola" asarini shunchaki qissa emas, balki hayot darsligi sifatida qaytadan kashf etadi.

Аннотация: Данная статья посвящена повести «Шум Бола», одному из шедевров узбекской литературы. В статье впервые обсуждается история создания повести и почему она до сих пор остается самой читаемой книгой. События в произведении одновременно заставляют людей смеяться и показывают горькую правду трудной жизни, голода и сиротства того времени. Через приключения Шумского мальчика мы видим, как люди жили в тяжелых условиях в послевоенные годы, но все же не потеряли своей самобытности и

жизнерадостности. В частности, будет выделен характер главного героя – Шумболя. Анализируются его способность находить выход из любой сложной ситуации, изобретательность и безграничная любовь к жизни. Образ этого мальчика – не просто веселый ребенок, а смелый и свободный человек, сталкивающийся с трудностями. В статье простым языком объясняется, насколько богат и популярен язык произведения, и уникальность каждого изображения в нем. Благодаря этому анализу читатель заново открывает для себя «Шум Бола» как не просто рассказ, а жизненный урок.

Kirish: O'zbek adabiyotining yirik namoyondalaridan biri G'afur G'ulom " Shum bola" qissasini 1936-yilda yaratadi. Bu asar adibga katta mashxurlik va muvoffaqiyat olib kelgan desak adashmaymiz. Chunki, bu asarni O'zbekistondagi deyarli barcha insonlar mutolaa qilgan. Bu asarning tarixiy ahamiyati shunda-ki, asar yozilganiga sal kam 100 yil bo'layotgan bo'lsa ham, insonlar qalbidagi o'chmas izi yo'qolgani yo'q. G'afur G'ulomning "Shum bola " qissasi asosida 1977-yilda rejissyor Damir Salimov tomonidan sarguzasht film su'ratga olingan.

Bundan tashqari, ushbu asar 2023-yilda BBC nashri tomonidan barcha davrlarning eng yaxshi top-100 bolalar kitolari reytingiga kiritilgan.

Ushbu taqdimotdan ikki maqsad ko'zlangan: birinchidan, G'afur G'ulom ijodining axloqiy va falsafiy jihatlarini yoritish, ikkinchidan, G'afur G'ulomning " shum bola" asari orqali insonlarning ruhiy olamiga ta'sir o'tkazaolgani hamda ularga obrazlar orqali hayotiy saboq berishini nozik tahlil qilish orqali o'zbek adabiyotining kengroq muhokamasiga o'z xissamni qo'shish.

Filmda bosh ro'l Qoravoyni (Shum bola) tashqi ko'rinish va uning ichki dunyosini yaqqol ochib bergan maxshur aktyorimiz Abduraim Abduvahbov ijro etadi. Adib yosh yigitchaning sho'xliklarini namoyon qilish bilan birga, urushdan keyingi og'ir kunlarni ham kitobxonga ajoyib tarzda taqdim etadi. Biz bu asarni o'qish orqali urushdan keyingi qora kunlarda yashagandek his qilamiz. Bu asar insonlarga vatandagi tinchlikni qadrlash va shukronalik tuyg'ularini oshirishga undaydi. Shu bilan birga , asarda bolalarga ibrat bo'luvchi juda ko'p epizodlar keltirib o'tilgan. Bunga misol sifatida, har qanday vaziyatda oilasini oldida bo'lishi kerakligi, yolg'on gapirish insonga foyda keltirmasligini keltirishimiz mumkin.

Shuningdek asarda, xalqning ijtimoiy kelib chiqishi jihatidan boy va kambag'al oilalar o'rtasidagi o'sha zamondagi yirik tafovut ham ochiq aks ettirilgan. Bunga misol sifatida, och qolib bironing ovqatiga qo'l cho'zgan Qoravoy va Sariboyning mo'l ko'l dasturxonini misol sifatida keltirishimiz mumkin. O'sha zamonga xos bo'lgan begona erkak va ayolning o'zaro munosabatidagi odob-axloq qoidalari ham asar orqali kitobxonga o'sha davrni his qilish imkoniyatini taqdim etadi.

Asarda har bir obraz o'ziga xos bo'lib, bir birini to'ldirib turadi. G'afur G'ulomning mahoratini obrazlardagi harakterlardan ham bilish mumkin. Bu asarni mutolaa qilish

orqali o'quvchilarda insonlarga bo'lgan fikrlar o'zgarishi tabiiy. Asarda Qoravoy va uning do'sti Omon o'rtasidagi munosabatida o'zbekona oilada tarbiya topgan, hali sho'xliklari qolmagan, samiyi yigitchalarning sarguzashtlari aks ettirilgan.

Endi bosh qaharmon Qoravoyning harakterini tahlil qiladigan bo'lsak.

Asarda Qoravoy sho'x, uddaburon, har qanday qiyin vaziyatdan yo'l topib chiqib ketaoladigan, topqir, yetimlikda kunini amallab ko'rayotgan yosh bolakay sifatida tasvirlana. Shum bolaning eng ahamyatli jihati — uning ijtimoiy optimizmi bo'lib, u ochlik, uysizlik va sargardonlik kabi og'ir sinovlar qarshisida ham aslo tushkunlikka tushmaydi. Aksincha, har qanday murakkab vaziyatni kulgu va hiylakorligi yordamida nazorat qilishga intiladi.

Uning xulq-atvoridagi topqirlik shunchaki sho'xlik emas, balki hayotning adolatsizliklariga nisbatan o'ziga xos ma'naviy isyon shaklidir. Qahramon o'zining pichingga boy tili orqali kibrli boylar va firibgar kimsalarning asl qiyofasini fosh etadi. Shu bilan birga, Shum bolaning qalbi g'oyat samimiy, begubor va insonparvar. Uning sho'xliklari zamirida hech qachon yomonlik yotmaydi, balki mardlik va o'zgaralar dardiga hamdardlik tuyg'ulari ustuvorlik qiladi.

Shum bola obrazi — bu o'zbek xalqining har qanday qiyinchilikni sabr va tabassum bilan yengib o'tishga bo'lgan irodasining yorqin timsolidir. Muallif ushbu qahramon orqali inson har qanday sharoitda ham o'z qadr-qimmatini va ichki erkinligini saqlab qolishi mumkinligini badiiy jihatdan isbotlab bergan.

Xulosa qilib aytganda, "G'afur G'ulom xalq shoiri" degan nom bejizga berilmagan. U o'z asarlari orqali xalqning kundalik hayoti, qiyinchiliklari-yu sho'xliklarini ochiq bayon qilgan. Bunga yuqorida tahlil qilgan Shum bola obrazi ham yaqqol misol. Ushbu taqdimot G'afur G'ulomning "Shum bola" qissasi orqali o'zbek adabiyotiga qo'shgan hissasini tahlil qilib, undagi obrazlar va harakterlarni tavsiflab, asarni ahamyatini yoritib beradi. Ushbu tadqiqot asosan "Shum bola" qissasini tahlil etsa-da keyingi tadqiqotlar G'afur G'ulom ijodining qo'shimcha jihatlarini va boshqa asarlarining ta'sirini o'rganishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyot:

1. Vikipediya <https://www.wikipedia.org/>
2. G'ulom, G'ofur. Shumbola [Matn]: q issa/G'. G ulom. -Toshkent: Yoshlarnashriyot uyi, 2018.- 192 b.